

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5529109>

УДК 615.825

СПОСОБЫ РЕАБИЛИТАЦИИ ОСТЕОХОНДРОЗА

В.Е. Кульчицкий,

доц.

Е.Г. Гришина,

студентка 4-го курса, напр. «Педагогическое образование»,

СППИ,

г. Ставрополь

Аннотация: В данной статье рассматривается заболевание остеохондроз, его виды, причины возникновения и симптомы. В статье освещается важность данного заболевания. Остеохондроз представляет собой болезнь нашего 21 века, так как именно образ жизни большинства населения способствует его развитию. Одним из способов лечения остеохондроза является лечебная физическая культура, она способна не только снять симптомы, а так же предотвратить заболевание.

Ключевые слова: остеохондроз, ЛФК, позвоночник, заболевание

METHODS OF REHABILITATION OF OSTEOCHONDROSIS

V.E. Kulchitsky,

Associate Professor,

E.G. Grishina,

4th year student, e.g. "Pedagogical education",

SSPI,

Stavropol

Annotation: This article discusses the disease osteochondrosis, its types, causes and symptoms. The article highlights the importance of this disease. Osteochondrosis is a disease of our 21st century, since it is the lifestyle of the majority of the population that contributes to its development. One of the ways to treat osteochondrosis is therapeutic physical culture, it is able not only to relieve symptoms, but also to prevent the disease.

Keywords: osteochondrosis, physical therapy, spine, disease

Важность остеохондроза достаточно легко объяснить. В современном мире подавляющее большинство ведут малоподвижный образ жизни: сидячая работа за компьютером, время препровождение дома у телевизора, минимальная физическая активность. На позвоночник увеличивается нагрузка из-за ожирения, которое возникает при неправильном питании. Что влечет за собой изменение осанки, а также как результат всего этого слаборазвитый мышечный корсет приводит к прогрессу недуга [1-2].

Остеохондроз – комплекс дистрофических нарушений в суставных хрящах. Можно сказать, что развивается в любом суставе, но на практике в основном поражаются межпозвоночные диски. Остеохондроз является заболеванием позвоночника, которое сопровождается медленным и непрерывным разрушением межпозвоноковых структур, в итоге уменьшается суставная щель между позвонками, разрастается костная ткань в виде выростов (остеофитов). Все это сопровождается серьезным болевым синдромом, продолжительными спазмами мышц и изменению функций позвоночника [2].

Происхождение остеохондроза позвоночника дает возможность соотносить совокупность механизмов, благодаря этому появляется возможность определить исход заболевания. По результатам полного обследования появляется возможность назначения наиболее действенное лечение, и обезопаситься от рецидива заболевания [3].

Отталкиваясь от свойств развития и протекания данного заболевания. Его можно разделить на нижеперечисленные типы, которые содержат в себе течение и возможные осложнения заболевания:

1. Диффузный остеопороз – это болезнь костей, которая является результатом дисбаланса между образованием и разрушением костной ткани. Данную патологию определяют преимущественно у людей пожилого возраста, но также данное заболевание развивается и у молодых людей. У диффузионного остеопороза есть особенность, в результате которой образуются патологические очаги во многих костях.

2. Неврологический остеохондроз проявляется в виде возникновения болевого синдрома, который возникает по средствам сдавливания нервных окончаний.

3. Юношеский остеохондроз, также называемый болезнью Шейермана – это болезнь, которая возникает у юношей возраста 11-18 лет. Данное заболевание у детей развивается более быстрыми темпами, нежели чем у взрослых, а осложнения дают о себе знать раньше. Болезнь не влияет на нарушение чувствительности и двигательной активности. Варианты развития юношеского остеохондроза заключается в следующих причинах: травмы позвоночника, наследственность, нарушения обмена веществ,

инфекционные и эндокринные заболевания, малоподвижный образ жизни, нарушение осанки, аутоиммунные отклонения, сон на мягкой перине [4].

Остеохондроз подразделяется на несколько видов в зависимости от области поражения межпозвоночных дисков, на такие как:

– шейный остеохондроз. Данная форма заболевания является наиболее встречаемой в связи с тем, что достаточно слабое развитие мышечного каркаса шеи и близкое расположение позвонков по отношению друг к другу;

– грудной остеохондроз. Данная форма является более редкой, возникает при имеющемся сколиозе, врожденном или приобретенном;

– поясничный остеохондроз. Данная форма также является распространенной. Объясняется это тем, что поясница выполняет функцию «амортизатора» при большинстве движений, в результате чего получает сильные нагрузки [5].

Также в природе есть распространенная форма остеохондроза, в результате которой остеохондроз поражает отделы всего позвоночника.

Одним из наиболее эффективных способов лечения и профилактики остеохондроза является лечебная физическая культура. Изначально ЛФК при остеохондрозе выполняется под наблюдением инструктора. Когда появляются основные навыки, тогда уже можно переходить к самостоятельным занятиям. Но при этом необходимо четко соблюдать правильность выполнения упражнений. Также необходимо сделать акцент на том, что после того, как восстановительный период является окончанным. В результате которого пациент возвращается к привычной для себя жизни, ему не стоит расслабляться и хотя бы на протяжении 1-2 месяцев поддерживать свой организм по средствам специального комплекса упражнений [6-7].

При остеохондрозе важно, чтобы во время ЛФК была физиологическая нагрузка. Комплекс упражнений составляется так, чтобы он не привел к избыточной нагрузке мышц и позвонков, излишнему их напряжению или другим травмам [8].

Упражнения подбираются с учётом области поражения позвоночника. Для каждого отдела позвоночника комплекс упражнений имеет свою специфику – шейного, грудного, поясничного. Для профилактики заболевания используется перечень упражнений на каждый участок позвоночника [9].

Итак, основная идея ЛФК при остеохондрозе – это снятие болевых ощущений, возвращение подвижности позвоночника по средствам специально разработанных упражнений. Итогом является то, что позвонки в свою очередь начинают выполнять возложенные на них главные функции, удерживают позвоночник, смягчают вибрацию от ходьбы и не позволяют травмировать позвоночник. В результате прохождения курса лечебной

гимнастики до 80 % больных остеохондрозом избавились от негативных проявлений заболевания. Необходимо чтобы нагрузка, которая влияет на позвоночник при проведении ЛФК, была физиологически по своей силе, интенсивности и направленности, такой, которая не приведет к пагубному влиянию на позвонки, а также не вызовет другие травмы.

Список литературы

- [1] Николайчук Л.В. Лечимся дома. Остеохондроз и болезни суставов. / Л.В. Николайчук, Э.В. Владимиров. – М.: Современное слово, 2010. 288 с.
- [2] Мазнев Н.И. Лечение остеохондроза. / Н.И. Мазнев. – Москва: СИНТЕГ, 2007. 352 с.
- [3] Диагностика и хирургическое лечение неврологических осложнений поясничного остеохондроза. / В.А. Шустин и др. – М.: Фолиант, 2006. 168 с.
- [4] Долженков А.В. Остеохондроз. / А.В. Долженков. – М.: У-Фактория, 2011. 676 с.
- [5] Девятова М.В. Нет – остеохондрозу! / М.В. Девятова. – М.: Комплект, 1997. 224 с.
- [6] Болезни позвоночника. Радикулит, ишиас, остеохондроз. – М.: АСТ, ВКТ, Кладезь, Сова, 2008. 128 с.
- [7] Бубновский С.М. Остеохондроз – не приговор! / С.М. Бубновский. – М.: Эксмо, 2016. – 808 с.
- [8] Гитт В.Д. Здоровый позвоночник. Лечение нарушений осанки и телосложения, сколиозов, остеохондрозов. / В.Д. Гитт. – М.: Единение, 2010. 128 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Nikolaychuk L.V. We are treated at home. Osteochondrosis and joint diseases. / L.V. Nikolaychuk, E.V. Vladimirov. – M.: Sovremennoe slovo, 2010. 288 p.
- [2] Maznev N.I. Treatment of osteochondrosis. / N.I. Maznev. – Moscow: SINTEG, 2007. 352 p.
- [3] Diagnostics and surgical treatment of neurological complications of lumbar osteochondrosis. / V.A. Shustin et al. – M.: Foliant, 2006. 168 p.
- [4] Dolzhenkov A.V. Osteochondrosis. / A.V. Dolzhenkov. – M.: U-Factoria, 2011. 676 p.
- [5] Devyatova M.V. No – osteochondrosis! / M.V. Devyatova. – M.: Komplekt, 1997. 224 p.
- [6] Diseases of the spine. Sciatica, sciatica, osteochondrosis. – M.: AST, VKT, Kladez, Owl, 2008. 128 p.

[7] Bubnovsky S.M. Osteochondrosis is not a sentence! / S.M. Bubnovsky. – М.: Eksmo, 2016. 808 p.

[8] Gitt V.D. Healthy spine. Treatment of posture and physique disorders, scoliosis, osteochondrosis. / V.D. Gitt. – М.: Edinienie, 2010. 128 p.

© В.Е. Кульчицкий, Е.Г. Гришина, 2021

Поступила в редакцию 27.06.2021

Принята к публикации 05.07.2021

Для цитирования:

Кульчицкий В.Е., Гришина Е.Г. Способы реабилитации остеохондроза // Инновационные научные исследования. 2021. № 6-3(8). С. 199-203. URL: <https://ip-journal.ru/>